

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES LEUCÊMICOS: O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

¹Beatriz Luiza Silva Renó NORONHA

²Camila Rodrigues MOREIRA

³Gabriele Gomes Nunes da SILVA

⁴Lara de Souza MONTALVÃO

⁵Leonardo Bartolomeu NETO

⁶Alexandre Miranda PEREIRA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15364846](https://doi.org/10.5281/zenodo.15364846)

RESUMO

A leucemia faz parte de um grupo de patologias neoplásicas que afetam as células do sangue, possuindo como resultado uma multiplicação excessiva e progressiva de células de defesa imaturas na medula óssea. É classificada de acordo com sua origem, em linfóide ou mieloide, e de acordo com seu curso clínico, em aguda ou crônica. Esta patologia apresenta manifestações primárias na cavidade oral, sendo de suma importância que o cirurgião-dentista seja capaz de diagnosticá-las de forma precoce. As manifestações orais da patologia se apresentam em três diferentes tipos, primárias sendo resultantes da infiltração de células leucêmicas nos tecidos bucais, secundárias associadas a anemia, trombocitopenia e granulocitopenia e por fim, terciárias resultantes da terapia antineoplásica. Sendo as mais prevalentes a hiperplasia gengival, palidez da mucosa, sangramento gengival espontâneo, petéquias, mucosite e infecções oportunistas. O objetivo deste estudo foi destacar e reunir evidências que reforcem a importância do Cirurgião-dentista no diagnóstico precoce de manifestações orais associadas à leucemia, ressaltando sua relevância para o sucesso do tratamento e a melhora dos desfechos clínicos. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados, Scielo, Pubmed e Periódico Capes. Tendo como critério de inclusão artigos publicados nas línguas

¹ Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, beatrizluiza169@gmail.com

² Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, camila.r.moreira@hotmail.com

³ Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, Gabriellenunes.gomes@gmail.com

⁴ Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, lara_souza99@hotmail.com

⁵ Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, leonardobartoo@hotmail.com

⁶ Mestre em Ciências da Saúde; Especialista em Ortodontia; Especialista em Implantodontia. Professor da Disciplina de Estágio em Odontologia Hospitalar do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto/SP; Autor correspondente: alexandremirandapereira@hotmail.com

portuguesa e inglesa. Compreendendo o ano de 2008 até 2024. Como critério de exclusão: artigos que não possuíam textos completos na íntegra e que não descreviam os seus materiais e métodos. Ainda que este estudo apresente limitações inerentes a uma revisão de literatura, é notável a relevância ética e a importância da presença de Cirurgiões-dentistas capacitados para a interpretação de exames, como o hemograma, na formulação de diagnósticos. Além disso, destaca-se a necessidade de integração desses profissionais nas equipes multidisciplinares, contribuindo para a resolução de quadros malignos e oferecendo alívio para manifestações que dificultam o simples ato de viver dos pacientes oncológicos. Sendo assim, a atuação do Cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento oncológico é indispensável, com o objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade associadas à leucemia, além de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Manifestações Bucais. Leucemia. Diagnóstico Clínico.

THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL MANIFESTATIONS IN LEUKEMIC PATIENTS: THE ROLE OF THE DENTIST IN THE MULTIDISCIPLINARY TEAM

ABSTRACT

Leukemia is part of a group of neoplastic pathologies that affect blood cells, resulting in excessive and progressive multiplication of immature defense cells in the bone marrow. It is classified according to their origin, as lymphoid or myeloid, and on this clinical course, as acute or chronic. This pathology presents primary manifestations in the oral cavity, making it crucial for dentists to be able to diagnose them early. The oral manifestations of leukemia are categorized into three types: primary, resulting from leukemic cell infiltration in oral tissues; secondary, associated with anemia, thrombocytopenia, and granulocytopenia; and tertiary, resulting from antineoplastic therapy. The most prevalent manifestations include gingival hyperplasia, mucosal pallor, spontaneous gingival bleeding, petechiae, mucositis, and opportunist icinfections. The aim of this study was to highlight and gather evidence that reinforces the importance of the dental surgeon in the early diagnosis of oral manifestations associated with leukemia, underscoring their relevance for treatment success and improved clinical outcomes. This study is a literature review carried out

in the Scielo, PubMed, and Periódico Capes databases. Inclusion criteria consisted of articles published in Portuguese and English between 2008 and 2024. Exclusion criteria included articles without full-text availability and those that did not describe their materials and methods. Although this study has inherent limitations of a literature review, the ethical relevance and importance of the presence of qualified dentists to interpret exams, such as complete bloodcounts, in formulating diagnoses are evident. Additionally, it highlights the necessity of integrating these professionals into multidisciplinary teams, contributing to the resolution of malignant conditions and providing relief for manifestations that hinder the basic act of living for oncology patients. Therefore, the role of dentists in oncological diagnosis and treatment is indispensable, aiming to reduce morbidity and mortality associated with leukemia, in addition to significantly improving patients' quality of life.

Keywords: Oral Manifestations. Leukemia. Clinical Diagnosis.

1 INTRODUÇÃO

A leucemia é uma neoplasia hematológica grave que acomete tanto crianças quanto adultos, sendo considerada uma das formas de câncer mais críticas devido à sua progressão acelerada e ao comprometimento sistêmico que provoca. Originando-se nas células-tronco hematopoiéticas localizadas na medula óssea, a doença interfere diretamente na produção de células sanguíneas, como eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Essas células passam por um complexo processo de diferenciação e maturação na medula óssea, essencial para a manutenção do equilíbrio hematológico. A leucemia afeta aproximadamente 13 em cada 100 mil pessoas a cada ano e é a segunda principal causa de

mortalidade entre indivíduos com menos de 15 anos^{1,2}.

Na leucemia, ocorre uma proliferação desregulada de leucócitos imaturos, que apresentam alterações na maturação e apoptose, levando ao acúmulo de células jovens (blastos) na medula óssea e órgãos extramedulares. Esse acúmulo substitui as células hematopoiéticas normais no interior da medula óssea e em locais extramedulares como fígado, baço e linfonodos, resultando em uma hematopoese defeituosa e na formação de mutações nas células progenitoras do sangue³.

A etiologia da leucemia ainda não é totalmente compreendida, mas diversos estudos sugerem que uma série de fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento. Alguns

especialistas indicam que a exposição à radiação ionizante é um dos fatores de risco relevantes. Essa forma de radiação é emitida por materiais radioativos e pode ser encontrada em certos ambientes de trabalho, podendo danificar o DNA das células, potencialmente levando ao surgimento de câncer. Além da radiação, a exposição a produtos químicos também tem sido identificada como uma possível causa. Substâncias como formaldeído e benzeno, sendo este encontrado em combustíveis e solventes, têm sido associadas a um aumento no risco de desenvolver leucemia. Outro fator que pode contribuir para a etiologia da leucemia é a infecção viral¹.

O diagnóstico da leucemia é feito através da detecção de células hematopoiéticas anormais presentes no sangue periférico e na medula óssea¹. As leucemias são categorizadas conforme o seu curso clínico e com base em sua origem histogenética. É a doença maligna mais prevalente na infância e se tem conhecimento que seu próprio curso clínico pode resultar em manifestações na cavidade bucal⁴.

As complicações bucais da leucemia podem ser os primeiros sinais e sintomas da neoplasia e são classificadas em lesões primárias, secundárias e terciárias. Podem ocorrer durante todos os estágios da doença⁵.

O Cirurgião-dentista desempenha um papel crucial ao se manter atualizado e capacitado para identificar precocemente os primeiros sinais

de leucemia, que muitas vezes se manifestam na cavidade oral⁵.

O diagnóstico precoce das manifestações orais da leucemia pode influenciar positivamente a taxa de sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes, permitindo que o tratamento adequado seja iniciado de forma mais ágil, o que é essencial para o controle da doença. Além disso, o dentista atua em todas as fases da enfermidade, lidando com as manifestações bucais antes, durante e após o tratamento, especialmente no período de remissão da neoplasia. Sua abordagem abrangente é fundamental para garantir a saúde bucal e o bem-estar do paciente ao longo de todo o processo de tratamento⁵.

Assim, o objetivo deste estudo foi destacar e reunir evidências que reforcem a importância do Cirurgião-dentista no diagnóstico precoce de manifestações orais associadas à leucemia, ressaltando sua relevância para o sucesso do tratamento e a melhora dos desfechos clínicos.

2 METODOLOGIA

Caracterizando-se como uma revisão de literatura, foram realizadas buscas nas bases de dados *BVS* (biblioteca virtual em saúde), *Scielo* e *PubMed*, com o emprego dos descritores DECS. Pesquisou-se os termos “Leucemia”,

"Odontólogos"; e "Diagnóstico", associando-os também booleanos "AND" e/ou "OR".

Tendo como critério de inclusão artigos publicados nos idiomas inglês e português. Compreendidos entre os anos de 2008 e 2024. Como critério de exclusão, foram suprimidos os artigos que não possuem textos completos na íntegra e que não descrevam os seus materiais e métodos.

3 REVISÃO DE LITERATURA

A leucemia enquadra-se como uma doença hematológica neoplásica, caracterizada pela multiplicação descontrolada e cancerosa de leucócitos na medula óssea. A detecção da leucemia se expressa por meio de amostras de sangue e da medula óssea². Considerada a doença maligna mais prevalente na infância e que seu curso clínico pode resultar em manifestações na cavidade bucal. Com base nas afirmações o Cirurgião-dentista expressa fundamental atuação no diagnóstico precoce e participação na equipe oncológica durante o tratamento da doença, diminuindo a morbidade e possíveis complicações⁴.

3.1 Classificação

A classificação desta neoplasia se baseia em relação a suas células de origem linfóide ou mieloide, de acordo com seu curso clínico, pode ser classificada em aguda ou crônica². As leucemias agudas irão se diferenciar de acordo com seu tipo celular proliferativo, manifestações clínicas, evolução e resposta terapêutica. As leucemias crônicas geram uma maior proliferação de células maduras apresentando maior predileção por adultos e seu prognóstico é melhor em que leucemias agudas¹.

Os tipos de leucemia com maior prevalência são a LLA (leucemia linfóide aguda) e LMC (leucemia mieloide crônica). A LLA representa cerca de 80% dos casos totais de leucemia, acontecendo com maior incidência em crianças de 3-4 anos de idade, atingindo muitas vezes pacientes brancos e de gênero masculino⁴. A leucemia mieloide crônica pode apresentar uma estimativa de vida de cinco anos em 50% a 60% dos casos quando a patologia for diagnosticada precocemente¹.

3.2 Dados epidemiológicos

O câncer é uma das condições mais complexas enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e as leucemias representam uma parcela significativa dos diagnósticos de câncer no Brasil, sendo, portanto, um importante problema

de saúde pública, com uma leve predominância de ocorrência em homens. A leucemia afeta com maior frequência adultos acima de 55 anos, mas é também o câncer mais comum em crianças menores de 15 anos⁷.

Existem mais de 12 tipos de leucemia, sendo os quatro principais: leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica crônica (LLC). Nos cânceres pediátricos (entre 0 e 19 anos), os tipos mais prevalentes são a leucemia (28%), seguida pelos tumores do sistema nervoso central (26%) e linfomas (8%)⁸.

Para a caracterização epidemiológica, foram utilizados critérios de inclusão que consideraram o período dos últimos 10 anos (2014-2024), sexo, local de residência e classificação do tipo de leucemia (linfoide ou mieloide). As informações foram obtidas a partir do Painel de Oncologia (BRASIL, 2024)⁶ do DATASUS e do Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2019)⁷.

Foram identificados 65.774 registros de leucemia em todo o Brasil, sendo a região sudeste a mais afetada (27.127 casos), seguida das regiões nordeste (15.379), sul (12.884), centro-oeste (5.506) e norte (4.978). Quanto ao sexo, foram registrados 36.626 casos em homens e 29.148 em mulheres, com uma clara predominância masculina, especialmente concentrada na região sudeste⁸.

Portanto a investigação epidemiológica das leucemias e seus subtipos apresentam uma grande relevância clínica e terapêutica na ampliação e aperfeiçoamento de medidas para o diagnóstico precoce da doença, facilitando a identificação, diferenciação e estágio da patologia, o que contribui para um tratamento mais eficaz e o aumento da sobrevivência do indivíduo.

3.3 Manifestações clínicas

As manifestações bucais iniciais da leucemia podem surgir antes mesmo do início do tratamento antineoplásico. Em geral, os sinais e sintomas clínicos da leucemia variam conforme a velocidade de progressão da doença (aguda ou crônica) e sua origem (linfoide ou mieloide). A leucemia caracteriza-se pela proliferação descontrolada de leucócitos anômalos, podendo superar 60.000 células/ml e até ultrapassar 100.000 células/ml. Esse aumento impacta o sistema imunológico, contribuindo para o aparecimento de diversos sinais e sintomas da doença⁹.

Entre as manifestações clínicas mais comuns estão a astenia (devido à anemia e à baixa produção de hemácias), petéquias (pequenas hemorragias sob a pele), dificuldade respiratória, perda de peso, anorexia, linfonodomegalia (aumento dos linfonodos no pescoço e axilas),

infecções recorrentes (devido ao sistema imunológico comprometido), palidez (decorrente da anemia), dores ósseas e musculares (causadas pela multiplicação de leucócitos imaturos nos ossos e possível metástase para o tecido ósseo), hepatoesplenomegalia¹⁰.

As leucemias crônicas apresentam sintomas de maneira mais lenta e, frequentemente, são detectadas em exames de sangue de rotina. Já as leucemias agudas progridem rapidamente e geralmente apresentam um maior número de manifestações clínicas. Nos casos mais graves de leucemia aguda, pode haver distúrbios severos de coagulação e comprometimento renal, hepático e neurológico¹¹.

3.4 Manifestações bucais da leucemia

Além das manifestações sistêmicas, a leucemia é marcada por diversas manifestações orais, sendo estas um dos primeiros sinais e sintomas da doença. As manifestações estomatológicas da leucemia são classificadas em lesões primárias, secundárias e terciárias¹². Apresentando uma maior prevalência no tecido gengival, mucosa alveolar, mucosa jugal e palato duro ou mole, podendo acometer regiões de assoalho bucal, língua, lábio, glândulas parótidas e região nasolabial¹³. Sendo estas, as manifestações

mais frequentes nas leucemias mieloide agudas, correspondentes há cerca de 87% dos casos de leucemias¹⁴.

3.4.1 Lesões primárias

As manifestações primárias da leucemia estão associadas à infiltração de células leucêmicas nos tecidos, afetando tanto a gengiva quanto o tecido ósseo alveolar. Quando essas células malignas invadem o tecido gengival, pode ocorrer aumento de volume, que pode ser generalizado ou localizado. Clinicamente, observa-se um aumento de volume na papila interdental, gengiva marginal e gengiva inserida, além de uma perda do aspecto pontilhado (similar à casca de laranja). A gengiva adquire um aspecto mais brilhante e uma consistência esponjosa¹⁵.

Embora a infiltração de células leucêmicas no tecido ósseo seja rara e de difícil diagnóstico, quando presente, pode evoluir para necrose generalizada na região afetada¹⁵.

3.4.2 Lesões secundárias

As lesões secundárias da leucemia estão associadas ao desenvolvimento de anemia, resultante da substituição das células precursoras de hemácias na medula óssea por células

leucêmicas. Pacientes com leucemia e anemia frequentemente apresentam palidez da mucosa e atraso na cicatrização. Além disso, quando há redução no número de plaquetas (trombocitopenia), esses pacientes ficam suscetíveis a hemorragias espontâneas, manifestadas na cavidade oral, como sangramento gengival e hemorragias submucosas (petéquias)¹⁵.

Quando a quantidade de granulócitos – células essenciais para combater infecções – está reduzida (granulocitopenia), esses pacientes apresentam maior tendência ao desenvolvimento de infecções secundárias, que podem ter origem bacteriana, viral ou fúngica¹⁵.

Entre as infecções mais comuns estão infecções fúngicas, como as causadas por *Candida* sp., bacterianas por bacilos Gram-negativos, e virais, como o *Herpes simplex*¹.

3.4.3 Lesões terciárias

As lesões terciárias estão associadas aos efeitos do tratamento antileucêmico, principalmente da radioterapia e quimioterapia. As drogas utilizadas na quimioterapia podem causar citotoxicidade direta nos tecidos da cavidade oral, levando ao desenvolvimento de mucosites devido à ação direta sobre a mucosa, além de úlceras, xerostomia (boca seca) resultante

do impacto sobre as glândulas salivares, e hipersensibilidade dentinária. Além da citotoxicidade direta, essas drogas também podem reduzir a imunidade, aumentando a predisposição a infecções oportunistas, como infecções pelo vírus do herpes simples e candidíase oral¹⁵.

3.5 Exames complementares

Além do exame clínico intra e extraoral, que é parte da rotina do Cirurgião-dentista, é importante que ele, em casos de suspeita, solicite exames complementares, como o hemograma e o mielograma (exame da medula óssea). O Cirurgião-dentista tem um papel fundamental e legal na interpretação do hemograma, especialmente no que diz respeito à análise da série branca¹⁷.

3.6 Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial da leucemia consiste em diferenciá-la de outras patologias que podem apresentar achados semelhantes. Esse processo envolve uma combinação de exames laboratoriais, clínicos e de imagem, sendo confirmado por meio de exame de sangue e análise detalhada da medula óssea. As alterações

podem se manifestar sem sinais graves ou alarmantes, o que leva muitos pacientes a serem diagnosticados incidentalmente durante exames de rotina ou checkups. Investir em um diagnóstico preciso e precoce é fundamental para garantir um bom prognóstico e resultados positivos¹¹.

3.6.1 Hemograma

O hemograma é o primeiro exame a serem notadas alterações sugestivas, por se tratar de um exame rápido e acessível. Apesar de suas informações não serem conclusivas e não servirem para determinar a classificação da doença ele permite a suspeita diagnóstica, dando seguimento para a investigação e instituição. Essas alterações incluem: contagem anormal de leucócitos, gerando leucocitose ou leucopenia, anemia, contagem baixa de plaquetas, podendo apresentar mais de 5% de blastos no sangue periférico e células sanguíneas de formas e tamanhos anormais¹⁸.

Por vezes, o hemograma se apresenta de forma fortemente sugestiva, como casos com leucometria de $100.000/\text{mm}^3$ e presença de blastos, mas, de toda forma, para um diagnóstico preciso e completo é necessário a solicitação de exames de imunofenotipagem e coleta de medula óssea¹⁸.

3.6.2 Medula Óssea

O exame da medula óssea, mais conhecido como mielograma, consiste na análise de uma amostra de medula óssea que pode ser retirada do osso ilíaco, do esterno ou, no caso de pacientes pediátricos, da tíbia. A análise da amostra é feita pela avaliação da quantidade e qualidade das células sanguíneas e verifica-se presença de células transformadas. Em um paciente portador de leucemia esse exame pode apresentar inúmeras alterações, podendo confirmar o diagnóstico e apontar o tipo específico da doença¹⁹.

No caso da LMA (leucemia mieloide aguda) a medula se apresentará hiperclular com aumento significativo de blastócitos infiltrados nos espaços adiposos, geralmente mais de 20% da contagem celular total, substituindo os elementos normais da medula por células leucêmicas. A LMC (leucemia mieloide crônica) é caracterizada por um aumento de células mieloides maduras e imaturas na medula óssea e o percentual de blastócitos normalmente se apresenta menor que 5%¹⁹.

Na LLA (leucemia linfóide aguda) a medula óssea se apresenta hiperclular, devido ao fato de as células adiposas serem substituídas por células leucêmicas, e com grande quantidade de linfoblastos imaturos, podendo apresentar também fibrose medular²⁰. Já na LLC (leucemia

linfoide crônica) a presença e acúmulo de linfócitos maduros é mais evidente ocorrendo a substituição do espaço medular por linfócitos leucêmicos²¹.

3.6.3 Imunofenotipagem

A imunofenotipagem é uma técnica laboratorial para caracterizar e diferenciar o tipo celular envolvido com base em suas proteínas de superfície ou interior. Utilizada para diferenciar os tipos de células sanguíneas e determinar suas características específicas, se tornou essencial para o diagnóstico e classificação das leucemias sendo considerado atualmente padrão-ouro devido a sua sensibilidade e especificidade²².

Além da detecção do tipo específico de leucemia, com a imunofenotipagem também é possível classificar o nível de diferenciação das células leucêmicas aumentando a especificidade do diagnóstico e determinando o prognóstico da doença²³.

3.7 Tratamento

O tratamento para as leucemias dependerá do tipo de célula afetada (linfoide ou mieloide) e de sua progressão (crônica ou aguda), este poderá variar entre quimioterapia, radioterapia e até

mesmo transplante de medula óssea. Frequentemente há associações entre as terapias eleitas para que se alcance resultados promissores com menor tempo possível, aumentando a qualidade e sobrevida dos pacientes com leucemia⁵.

É evidente, que por diversas vezes o Cirurgião-dentista é o primeiro profissional da saúde que tem contato com os sinais e sintomas leucêmicos, de pacientes que por vezes sequer sabem serem portadores da doença. A manutenção da integridade da saúde bucal e de todo o sistema estomatognático é de extrema relevância e importância para o sucesso do tratamento e para que se alcance a cura completa dos pacientes⁴.

A adequação do meio bucal, visando a remoção completa de todos os focos de infecção (sejam estes periodontais ou endodônticos) é o primeiro passo para melhorar de sobremaneira a qualidade do tratamento que o paciente receberá, independentemente da linha de escolha do médico oncologista⁴.

Todas as extrações necessárias, terapias periodontais, tratamentos endodônticos e remoção de tecido cariado são precursoras e devem todas serem realizadas o mais distante possível do início do tratamento, especialmente se este for a quimioterapia, tendo visto que há uma expressiva imunossupressão e bactérias presentes no microbioma oral, sendo potencialmente

causadoras de bacteremia sistêmica que ainda pode evoluir à sepse e levar o paciente à óbito⁴.

3.7.1 Fluorterapia

O tratamento com flúor contribui substancialmente para o controle de focos infecciosos, a paralisação de eventuais lesões cariosas. Recorrentes são os relatos de pacientes com dificuldade de higienização provocados por sintomas como edema e/ou sangramento gengival, mas é de responsabilidade ética e legal do profissional Cirurgião-dentista o aconselhamento sobre a importância da rigorosa manutenção da saúde bucal com instrumentos como fio dental após todas as refeições, escovas dentais com cerdas macias ou extra macias e indispensavelmente cremes dentais que contenham sais de fluoretos em sua composição².

Sintomas como a xerostomia (que é definida como sensação de ardor de mucosas) e a hipossalivação (que é a redução parcial do fluxo salivar excretado pelas glândulas parótida e sublingual) são frequentemente relatados por pacientes submetidos à terapias quimioterápicas e este último em especial contribui eminentemente com o acúmulo de biofilme, fato este, que dá suporte à indicação de cremes orais com fluoretos e também ao uso de raspadores linguais, pode-se também fazer necessário o emprego de

hidratantes de mucosa ou saliva artificial para contornar problemas como a falta de fluxo salivar adequado e redução da xerostomia¹.

3.7.2 Laserterapia

Outra manifestação de grande importância clínica são as mucosites causadas pela agressão dos fármacos que formulam as associações quimioterápicas. As células dos tecidos bucais apresentam alto grau de *turn-over* e essa alta renovação pode ser gravemente afetada pela ação farmacológica, tendo em vista que para a adequada remissão da leucemia, faz-se necessário que as células cancerígenas parem o seu alto e rápido processo de mitose¹⁴.

As mucosites são definidas como inflamação da mucosa oral, podendo esta apresentar-se ulcerada, dolorida e expressivamente em pleno processo inflamatório, todos estes sinais atrapalham a qualidade de vida dos pacientes leucêmicos, pois não conseguindo realizar uma boa alimentação podem até progredirem para demasiada disfagia¹⁴.

O emprego de laserterapia de baixa potência, antes, durante e após o tratamento é de grande valia tanto ao paciente quanto ao Cirurgião-dentista, tendo em vista que a ação biofotomoduladora da luz estagna e regride consideravelmente a instalação e progressão dos

processos inflamatórios e ulcerativos causados pelas mucosites²⁴.

Várias são as modificações dos padrões terapêuticos relacionados à potência e ao tempo de exposição da luz, diferentes autores recomendam diferentes esquemas, mas o que de fato parece importar é o tipo de tecido afetado e o grau de comprometimento tecidual²⁴.

A literatura é clara ao mostrar que o emprego da biofotomodulação da luz vermelha ou infravermelha melhora consideravelmente tanto a gravidade quanto o tempo de duração dos sinais da mucosite oral, sendo este um promissor tratamento coadjuvante para pacientes quimioterápicos²⁴.

3.8 Responsabilidades do Cirurgião-dentista

Diante do exposto, é evidente a importância crucial do Cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da leucemia, uma vez que as primeiras manifestações da doença frequentemente surgem na cavidade oral. O Código de Ética Odontológica (CEO)¹⁶, no inciso IV do art. 5º, destaca que o cirurgião-dentista deve "*manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais necessários ao pleno desempenho do exercício profissional*"¹⁷.

A presença do odontólogo na equipe de oncologia contribui significativamente para a redução da morbidade e mortalidade relacionadas às complicações bucais, além de melhorar o conforto e a qualidade de vida dos pacientes com leucemia⁵.

4 DISCUSSÃO

O sangue é um fluido corporal composto por uma fração de elementos figurados, incluindo eritrócitos, leucócitos e plaquetas, que desempenham papéis essenciais no transporte de oxigênio, na defesa contra patógenos e nos processos de coagulação e reparo do organismo. Além disso, o sangue contém plasma, onde estão dissolvidas proteínas, sais minerais e hormônios²⁵.

A leucemia caracteriza-se por um descontrole na produção de células hematopoiéticas, responsáveis pela formação das células sanguíneas. Alterações genéticas provocam disfunções no tempo de maturação dessas células, que se tornam cancerígenas e apresentam desregulação dos processos mitóticos, sendo liberadas de forma desordenada na corrente sanguínea².

O hemograma, exame laboratorial que quantifica os componentes do sangue, fornece informações importantes, como a presença de bastonetes e segmentados, que indicam possíveis

alterações na homeostasia do organismo. Em muitos casos, a leucemia se manifesta precocemente através de sinais orais, muitas vezes antes de outros sintomas sistêmicos. Entre as manifestações mais comuns estão ulcerações, palidez nas mucosas, hiperplasias difusas, sangramentos espontâneos e petéquias¹⁸.

A capacitação dos profissionais de saúde para a interpretação de achados clínicos, juntamente com exames complementares, é essencial. No caso dos Cirurgiões-dentistas, as manifestações precoces da leucemia podem aparecer na cavidade oral, o que torna crucial o diagnóstico precoce para um melhor prognóstico e resultados terapêuticos. O diagnóstico precoce está diretamente associado a melhores resultados no tratamento dessa malignidade^{3,4,12,13,14,15}.

O tratamento das leucemias baseia-se na destruição das células afetadas por meio de quimioterapia, radioterapia e imunossupressão, com o objetivo de permitir o transplante de células-tronco hematopoiéticas. Embora essas terapias sejam eficazes, elas podem causar alterações secundárias em tecidos, como mucosites na cavidade oral, xerostomia e hipossalivação. Nesse contexto, o Cirurgião-dentista desempenha um papel fundamental no alívio desses sintomas e na resolução das complicações orais associadas ao tratamento^{12,20}.

Do ponto de vista ético, é responsabilidade do Cirurgião-dentista solicitar exames

laboratoriais complementares para descartar diagnósticos diferenciais e encaminhar adequadamente o paciente para o tratamento médico oncológico. A inserção do Cirurgião-dentista em equipes multidisciplinares é crucial para melhorar a qualidade de vida de pacientes oncológicos, promovendo reabilitação bucal e eliminando focos infecciosos que podem interferir no tratamento sistêmico^{5,15,17,22}.

As terapias odontológicas no contexto da leucemia incluem a adequação da saúde bucal, com o objetivo de tratar infecções dentárias presentes no momento do diagnóstico ou durante a investigação da leucemia. Essas infecções podem impedir que o paciente se submeta ao tratamento sistêmico. Durante o tratamento, a terapia odontológica também auxilia na resolução de complicações secundárias relacionadas à toxicidade dos medicamentos, por meio de intervenções como a terapia biofotomoduladora^{1,8,21,24}. Após a conclusão do tratamento, o acompanhamento odontológico periódico é fundamental para garantir a saúde bucal do paciente e melhorar sua qualidade de vida^{11,19}.

Embora este estudo apresente as limitações de uma revisão de literatura, destaca-se a importância ética da presença de Cirurgiões-dentistas capacitados para interpretar exames como o hemograma, essencial para o diagnóstico precoce da leucemia. Além disso, a integração

desses profissionais em equipes multidisciplinares contribui significativamente para a resolução de quadros malignos, promovendo o bem-estar dos pacientes e oferecendo alívio para as complicações que afetam sua qualidade de vida.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do Cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento oncológico é essencial, não apenas para o diagnóstico precoce das manifestações bucais da leucemia, mas também para a redução de complicações orais que podem prejudicar a continuidade do tratamento oncológico. Seu papel ativo contribui de forma significativa para a diminuição da morbidade e mortalidade associadas à doença, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, garantindo um manejo eficiente de sintomas como mucosites e infecções. A atuação odontológica, integrada à equipe multidisciplinar, tem um impacto direto no sucesso do tratamento e nos desfechos clínicos dos pacientes, reforçando a importância da abordagem odontológica no cuidado oncológico.

REFERÊNCIAS

1. Costa SS, Silva AM, Macedo IAB. Conhecimento das manifestações orais da leucemia e protocolo de atendimento odontológico. *Rev Odontol UNICID SP*. 2011;23(1):70-8.
2. Martins ES, Bauman CD, Pereira MLG, Bauman J. Agravos bucais e desenvolvimento da dentição em pacientes com leucemia - revisão integrativa. *J Health Biol Sci*. 2020;8(1):1-9.
3. Antonini MF, Lemes LTO, Mozzini CB. Manifestações orais da leucemia no momento do diagnóstico. *Rev Bras Cancerol*. 2018;64(2):227-35.
4. Trindade AKF, Biase RCCG, Filho GG, Pereira BCP, Sousa EMD, Queiroga AS. Manifestações orais em pacientes pediátrico leucêmicos. *Arq Odontol*. 2009;45(1): 22-9.
5. Silva JCA, Oliveira EMB, Bezerra HR, Assunção FBR, Silva JA, Pinheiro ES. O papel do profissional de odontologia no atendimento de manifestações bucais em pacientes com leucemia. *Saúde Coletiva*. 2021;11(64):5670-74.
6. Ministério da Saúde. Painel de Oncologia. DATASUS. 2024 [citado 2024 nov 7]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>
7. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA. 2019;40-1.
8. Leite JF, Conceição MJL, Gomes SRL, Trindade UA. Levantamento epidemiológico dos casos de leucemia no Brasil no período de 2013 a 2019.

- Mostra de Inov Tecnol São Lucas-Afya Educ. 2021;1(2):1-3.
9. Zocante PT, Silva PC, Parizi AGS. Abordagem odontológica em paciente portador de leucemia linfóide aguda: revisão de literatura. *Colloq Vitae*. 2020;12(2):12-8.
10. Pezzini TJ, Castro FS. Alterações hematológicas na leucemia linfóide aguda (LLA). *Estudos*. 2014;41(4):767-76.
11. Hamerschlak N. Leukemia: genetics and prognostic factors. *J Pediatr* 2008;84(4):52-7.
12. Hernandez CO, Carvalho MM, Simonato LE. Manifestações bucais em pacientes com leucemia. *Braz J Dev*. 2021;7(12):4-12.
13. Quispe RA, Aguiar EM, Oliveira CT, Neves ACX, Santos PSS. Oral manifestations of leukemia as part of early diagnosis. *Hematol Transfus Cell Ther*. 2022;44(3):392-401.
14. Vega MV, Sel JM, Muzzio MI, Devés A, Allevato MA, Marini M. Úlceras dolorosas em la cavidad oral como expresión de leucemia cutis. *Rev Asoc Odontol Argent*. 2012;100(4):126-30.
15. Carneiro FM, Silva LCP, Cruz RA. Manifestações bucais das leucemias agudas na infância. *Arq Bras Odontol*. 2008;4(1):40-54.
16. Brasil. Resolução CFO nº 118, de 11 de maio de 2012. Revoga o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-42/2003 e aprova outro em substituição. Brasília. 2012.
17. Costa SS, Souza HR, Costa IS. O papel do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce da leucemia e sua responsabilidade ética e legal - revisão de literatura. *Rev Bras Odontol Legis*. 2017;4(2):65-77.
18. Fichel RRP. O hemograma do paciente com leucemia linfóide aguda. *Acad Cienc Tecnol*. 2012;3-12.
19. Santos MMF, Jesus GP, Ferreira LP, França RF. Leucemia mieloide, aguda e crônica: diagnósticos e possíveis tratamentos. *Rev Saúde Foco*. 2019;(11):279-94.
20. Fadel AP. Investigação laboratorial de LLA. *AC&T Científica*. 2010;1(2): 5-8.
21. Lira AO, Pereira A. Métodos laboratoriais utilizados para o diagnóstico da leucemia linfóide crônica: uma revisão. *Braz J Health Rev*. 2019;2(4):2862-932.
22. Guimarães LC, Fazenda J. Differential diagnosis of leukemia by immunophenotyping. *Rev Soc Dev*. 2022;11(14):1-8.
23. Dantas GKS, Silva LTA, Passos XS, Carneiro CC. Diagnóstico diferencial da leucemia linfóide aguda em pacientes infanto-juvenis. *Rev Univ Vale Rio Verde*. 2015;13(2):3-18.
24. Al-Rudayni AHM, Gopinath D, Maharajan MK, Veettil SK, Menon RK. Efficacy of photobiomodulation in the treatment of cancer chemotherapy-induced oral mucositis: a meta-analysis with trial sequential analysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(14):1-1.

25. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE.
Patologia oral & maxilofacial. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan. 2009;13(3):589-92.